

STATUA DI TOGATO

ARTE ROMANA

INVENTARIO: arc-022

MATERIA / TECNICA: marmo

SCHEDA

Nell'ambito delle operazioni di restauro strutturale delle fabbriche di Villa Pinciana, nel 1837 l'architetto Luigi Canina predispose l'allestimento di sculture sulla facciata principale, inserendo la statua virile in esame, di ignota provenienza, su una delle quattro basi rettangolari recanti in altorilievo i simboli araldici della famiglia Borghese che scandiscono la balaustra della Terrazza, affiancata a destra da una scultura di analogo soggetto (Petrucci 2014, p. 188).

La statua, fortemente corrosa per la lunga esposizione agli agenti esterni, rappresenta un togato con gamba sinistra portante, mentre la destra è lievemente flessa e scartata in avanti. Il personaggio indossa la tunica e una ampia *toga virilis* che avvolge il corpo formando un largo *sinus* fino al ginocchio. Il panneggio è sostenuto dall'avambraccio sinistro avanzato in gesto di offerta, oggi perduto, mentre il destro è proteso in avanti: proprio in occasione dell'allestimento venne "accomodato l'avambraccio e cinque dita della mano destra di restauro" (ASV, Arch. Borghese 4188). Dal fianco destro il *balteus* sale diagonalmente sulla spalla sinistra con fitte pieghe, mentre l'*umbo* fuoriesce dal *balteus* con la caratteristica forma ad U. Gli elementi del drappeggio e l'accurata esecuzione delle pieghe, ancora apprezzabili nonostante la corrosione della superficie, permettono di inquadrare la scultura nello scorcio del I sec. d.C.

Il cattivo stato di conservazione della testa, probabilmente moderna, non rende possibile un'analisi dettagliata.

Nei casi in cui è nota, la provenienza delle statue togate ne attesta l'utilizzo in funzione onoraria in contesti pubblici, ma non è da escludere la destinazione di alcuni degli esemplari anche alla sfera privata, in particolare funeraria.

Jessica Clementi

BIBLIOGRAFIA

- I. Petrucci, *La decorazione scultorea della facciata principale del casino Borghese dall'epoca del principe Camillo ai giorni nostri. Nuove ricerche per la collezione di antichità*, in "Archeologia Classica", 65 2014 pp. 181-216, in part. p. 188.
- Scheda di catalogo 12/99000467, G. Ciccarello 2021

STATUE OF A TOGATE MAN

ROMAN ART

INVENTORY: arc-022

MEDIUM: marble

COMMENTARY

In 1837, during the structural renovation of the Villa Pinciana, the architect Luigi Canina arranged for the installation of various sculptures on the main facade, installing the present sculpture, of unknown provenance, on one of the four rectangular bases carved in high relief with heraldic symbols of the Borghese family and arranged on the balustrade of the terrace, flanked on the right by a sculpture with the same subject (Petrucci 2014, p. 188).

This statue, which was heavily damaged by long exposure to the elements, represents a togate man with his left leg bearing his weight and his right leg slightly bent and moved forward. The figure is wearing a tunic and a generous *toga virilis* that is wrapped around his body, forming a wide *sinus* that extends to the knee. The left arm is extended in a gesture of offering, now lost, while the right is held out in front of the body. Repairs were made to the 'forearm and five fingers of the right hand, restored' (ASV, Arch. Borghese 4188) before it was installed. The *balteus* crosses diagonally in dense folds from the figure's right side up over the left shoulder, the *umbo* emerging from the *balteus* in the usual 'U' shape. The sculpture can be dated to the end of the first century CE based on the elements of the drapery and the precise carving of the folds, which can still be appreciated despite the damage to the surface.

The bad state of preservation of the head, which is probably not ancient, prevents detailed analysis.

From the cases for which the provenance is known, we know that togate statues served an honorary function in public settings, but some of them might have been made for the private, and especially funerary, sphere.

Jessica Clementi

BIBLIOGRAPHY

- I. Petrucci, *La decorazione scultorea della facciata principale del casino Borghese dall'epoca del principe Camillo ai giorni nostri. Nuove ricerche per la collezione di antichità*, in "Archeologia Classica", 65 2014 pp. 181-216, in part. p. 188.
- Scheda di catalogo 12/99000467, G. Ciccarello 2021

